

АУДИТ ЖАРАЁНИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШ: ХАЛҚАРО АМАЛИЁТ

ИЛХАМОВ ШАВКАТ ИСЛАМОВИЧ
ISFT профессори, DSc.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029571>

Аннотация: Ушбу мақолада аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолашнинг услубий жихатлари ёритиб берилган. Ички назоратнинг моҳияти ва унинг зарурати асосланган, шунингдек ички назорат тизимини баҳолашнинг методологик асосларини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш бўйича тавсиялар шакллантирилган. Хўжалик юритувчи субъектларда ички назорат тизимини ташкил этиш ва ушбу тизимни аудит жараёнида баҳолашнинг методологик асослари очиб берилган. Халқаро молиявий ташкилотлар ҳамда халқаро аудит стандартлари талаблари асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар берилган. Самарали ташкил этилган ички назорат тизими ва ички аудит хизмати ишлаб чиқариш, бизнес жараёни самарадорлигини оширишга, шунингдек ишончли молиявий ҳисоботни шакллантиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: ички назорат, ички назорат тизими, аудиторлик текшируви жараёни, бошқарув функциялари, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, бошқарув субъекти, назорат ҳаракатлари.

Кириш. Жаҳон амалиётида ички назорат тизимини тартибга солиш қонун билан белгиланган. 2002 йилда «Sarbanes Oxley»[1] Қонунининг қабул қилиниши АҚШ давлат органларининг корпоратив бошқарув масалаларини тартибга солишда катта аҳамият касб этмоқда. Ушбу қонунда акциядорлик жамиятларида халқаро талабларга жавоб берадиган ички назорат тизимини ташкил этиш назарда тутилган.

Ҳозирги кунда дунёнинг кўпгина ривожланган мамлакатларида, айниқса, корпоратив бошқарув тизимида ички назорат ва ички аудитнинг назарий-методологик асосларини халқаро стандартлар талабларига мос равишда такомиллаштириш борасидаги илмий изланишларга алоҳида аҳамият берилмоқда. Бу борада, жумладан корпоратив бошқарув тизимида ички назорат ва ички аудитни халқаро талабларга мос равишда ташкил этиш, харажатларни камайтириш, иқтисодий салоҳиятни ошириш, молиявий ҳолат кўрсаткичларини яхшилаш, рақобатбардошликни ошириш ҳисобига инвестицияларни кенг жалб қилиш, қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ҳамда самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш масалаларида ички назорат тизими имкониятларидан кенг фойдаланиш, ички назорат тизими ва ички аудит фаолияти самарадорлигини баҳолаш услубларини халқаро аудит стандартлари талабларига асосан такомиллаштиришга йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган.

“Ўзбекистон-2030” стратегиясида “барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш”[2] ҳамда “... акциядорлик жамиятлари томонидан халқаро стандартлар асосида аудит ва молиявий ҳисобот ахборотини нашр қилиш”[3] борасида аниқ вазифалар белгиланган. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилишини таъминлашда аудиторлик фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий тизимни

халқаро стандартларга мос равишда ривожлантириш, корхоналарни стратегик бошқаришнинг умумий концепциясини давр талабига мос равишда яратиш, ички назоратни ташкил қилиш тамойилларини такомиллаштириш, бухгалтерия ҳисоби ва аудит тизимини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, ички назорат тизимини баҳолашнинг методологик асосларини янада ислоҳ қилиш йўналишларида илмий изланишларни амалга оширишни тақозо этади.

Методология. Дунё миқёсида ички назорат ва ички аудитнинг меъёрий-ҳуқуқий, назарий, ташкилий ва методологик асосларини такомиллаштириш борасида қатор, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: аудит жараёнида ички назорат тизими фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг услубларини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш; ички назорат ва ички аудитнинг самарали механизмини қўллаш асосида моддий ва меҳнат ресурсларидан унумли фойдаланиш резервларини аниқлаштириш, маҳсулотлар таннархини пасайтириш орқали молиявий барқарорлик ва рақобатбардошликни оширишга эришиш йўллари излаб топиш; хорижий инвесторларни кенг жалб қилиш.

Биз аудит жараёнида ички назорат тизимини камида учта босқичда баҳолашни тавсия этамиз. Жумладан: «1) ички назорат тизими билан умумий танишув; 2) ички назорат тизими ишончлилигини дастлабки баҳолаш; 3) ички назорат тизимини баҳолашнинг ишончлилигини тасдиқлаш. Шу билан бирга, аудиторлик ташкилотлари ўз фаолиятида ички назорат тизимини баҳолашнинг кўпроқ сонли босқичларини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилишлари мумкин»[4].

Афсуски, ички назорат тизимини баҳолаш бўйича тавсияларнинг турли стандартларда акс эттирилиши аудиторлик ташкилотлари учун ички назорат тизимини баҳолашнинг ягона методологиясини шакллантиришга ёрдам бермайди, бу эса, ушбу тизимни баҳолаш бўйича аудиторлик ташкилотларининг ички стандартлари комплексини ишлаб чиқиш заруратини вужудга келтиради.

Ички назорат ҳолатини текширишнинг умумий натижаларини баҳолаш ихтиёрий шаклда ифодаланиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, аудиторлик ҳисоботининг таҳлилий қисмида ички назорат тизимини текшириш қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим: 1) ички назорат тизими, унинг молиявий ҳисобот ишончлилигини таъминлаши ва хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг хусусиятига мувофиқлиги тўғрисидаги маълумот; 2) аудиторлик текшируви давомида аниқланган ички назорат тизимининг хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг кўлами ва хусусиятига аҳамиятли номувофиқликларнинг баёни.

Натижалар.

Тадқиқотимиз натижасида аудиторлик хулосалари мазмунига ҳам ички назорат ҳолатини текширишнинг умумий натижаларига хос талаблар киритилиши тақлиф этилди. Хусусан, 1) аудиторлик текшируви жараёнида хўжалик юритувчи субъектнинг ички назорат тизими унинг фаолияти кўламлари ва хусусиятига мос келмаслиги ҳақида хулосага олиб келиши мумкин бўлган далиллар аниқланмаганлиги; 2) аудиторлик текшируви жараёнида хўжалик юритувчи субъектнинг ички назорат тизими унинг фаолияти кўламлари ва хусусиятига мос келмаслиги ҳақида хулосага олиб келиши мумкин бўлган далиллар аниқланганлиги; 3) хўжалик юритувчи субъект раҳбарияти бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ молиявий ҳисоботни

тайёрлаганлиги ва унинг ҳаққонийлиги, шунингдек ички назорат тизими учун жавобгарлиги.

Маълумки, назорат бошқарув функцияларидан бири ҳисобланади. Шу боис ички назорат тизимининг ташкил қилиниши ва унинг амалга оширилиши раҳбарга мазкур хўжалик юритувчи субъектни самарали бошқаришда кўмаклашувчи восита ҳисобланади. Бинобарин, қонунда “Бухгалтерия ҳисоби субъекти ички назоратни ташкил этади ва амалга оширади”[5] деб белгиланган. Бунда қўлланилаётган ички назорат тизими хўжалик юритувчи субъектнинг хусусияти, кўлами ва ҳисоб сиёсати талабига жавоб бериши, доимий ва самарали амал қилиши лозим.

Ходимларнинг функциялари, агарда уларнинг битта шахсда мужассамлашганлиги тасодифий ёки қасддан хатоликка йўл қўйилишига олиб келса ҳамда хато ва камчиликлар аниқланишига қийинчилик туғдирса, у ҳолда улар ўзаро боғлиқ бўлмаган ҳисобланади. Ички назорат тизимининг самарадорлигини таъминлаш учун қатор функциялар турли шахслар ўртасида тақсимланади (1-расм).

1-расм. Ички назорат тизимининг тақсимланадиган функциялари[6]

Ички назорат тизимининг самарали амал қилиши, шунингдек, тегишли фаолиятни юритиш масъулияти бириктирилган ходимларга ҳам боғлиқ.

Ходимларни танлаш, ёллаш, лавозимини кўтариш, ўқитиш ва қайта тайёрлаш тизими тегишли ходимлар малакасининг юқорилигини таъминлаши лозим. Умуман раҳбар хўжалик юритувчи субъектда самарали ички назорат тизимини ташкил қилиш, назорат муҳитини яратиш ва барча тегишли ходимларни хўжалик юритувчи субъект олдида турган мавжуд рисклар тўғрисида хабардор қилишга масъул ҳисобланади.

Халқаро амалиётга мувофиқ, ички назорат воситаларининг ишончлилигини дастлабки баҳолаш бир босқичда амалга оширилади. Бизнингча, ички назорат тизимининг ишончлилигини баҳолаш иккита босқични: 1) назорат муҳитининг ишончлилигини баҳолаш; 2) ички назорат воситаларининг ишончлилигини баҳолаш, шу жумладан маълумотларга компьютерда ишлов бериш муҳитини умумий назорат воситаларини ўз ичига олиши лозим (2-расм).

Босқичларнинг ажратиб кўрсатилиши қуйидагилар билан асосланади: 1) назорат муҳитини ўрганиш ички назорат тизими билан умумий танишиб чиқиш босқичида амалга

оширилади, назорат муҳитининг ишончилиги эса ички назорат муҳитининг ишончилигини дастлабки баҳолаш босқичида баҳоланади; 2) “дастлабки баҳолаш босқичи” деб номлаш кейинчалик “якуний баҳолаш босқичи” ўрин тутишини англатмайди, фақат ушбу дастлабки баҳолаш алоҳида аҳамиятга эга эмас, балки ички назорат тизимининг ишончилигини умумий баҳолашнинг таркибий қисми эканлигини англатади; 3) сўнгги технологик босқичда-ички назорат воситаларини баҳолашнинг ишончилигини тасдиқлаш босқичида - назорат воситаларининг тестлари билан назорат муҳитининг ишончилиги эмас, балки ушбу воситаларнинг ишончилигининг дастлабки баҳоси тасдиқланади; 4) дастлабки баҳолаш босқичида назорат муҳитининг ишончилиги баҳоланади ва у бошқа кўриб чиқилмайди, лекин назорат воситаларини тестдан ўтказиш орқали тасдиқлашни талаб қилади; 5) агар назорат воситалари ишончилигининг дастлабки баҳоси – “паст” бўлса, у ҳолда аудиторлик текширувининг сўнгги босқичига ўтилмайди.

2-расм. Ички назорат тизимининг ишончилигини баҳолаш босқичлари[7]

Ички назорат тизимининг ишончилигини дастлабки баҳолаш босқичида қуйидаги омилларини таҳлил қилиш таклиф этилади: ташкилий тузилма; мажбуриятлар, ваколатлар ва жавобгарликни тақсимлаш тизими; кадрлар сиёсати; ички назорат хизмати томонидан ўтказиладиган тадбирлар; ички назорат тизимининг мол-мулк, пул маблағларининг бутлигини таъминлашга йўналтирилган алоҳида воситалари; ҳисоб регистрлари; ҳисоб сиёсати; шартнома мажбуриятлари; назорат муҳитининг ҳам, бухгалтерия ҳисоби тизимининг ҳам элементларини ўз ичига олувчи, маълумотларга компьютерда ишлов бериш тизимида назорат воситалари.

Алоҳида назорат воситаларининг ишончилигини дастлабки баҳолаш учун, биринчи галда, аудиторлик текшируви давомида ўрганилиши лозим бўлган субъект фаолиятининг жараёнларини ва ушбу жараёнларга тааллуқли бўлган хўжалик операциялари таркибини аниқлаш зарур.

Халқаро аудит стандартида шундай талаб мавжудки, унга кўра «аудитор назорат тизими рискининг ҳар қандай баҳосини тасдиқлаш учун назорат тестларини ўтказиш йўли билан аудиторлик далилларига эга бўлиши зарур»[8].

Шундай қилиб, назорат воситалари тестлари аудиторлик далилларининг манбалари ҳисобланади ва текширилаётган хўжалик юритувчи субъектда ташкил этилган назорат воситалари ишончилигининг баҳосини тасдиқлаш учун бажарилади.

Муҳокама.

Ички назоратни илмий жиҳатдан ташкил этишнинг зарур шarti ва бу тизимни баҳолашнинг назарий-услубий асоси «ички назорат», «ички назорат тизими» тушунчаларининг моҳиятини очиб берилишидир. Фикримизча, ички назоратнинг мавжуд бўлиши бу тушунчага қандай таъриф беришга боғлиқ.

Илмий адабиётларда “назорат” тушунчасининг бир нечта талқини мавжуд. Назоратни умумий тарзда таърифлашнинг мураккаблиги унинг шакл ва кўламларининг турли-туманлиги билан белгиланади. “Назорат” тушунчасини назарий асосланган ҳолда таснифлаш масалаларига иқтисодчи олима М.М.Тулаходжаева ишларида алоҳида ўрин берилган. Унинг фикрича, “Назорат хатти-ҳаракатларини амалга ошириш вақтига боғлиқ шакллар: дастлабки, жорий ва навбатдаги назоратга ажратилади”[9]. Н.Ф.Каримов “назорат” тушунчасига қуйидагича ёндашади: “...назорат деганда турли фан соҳаларида, авваламбор, бухгалтерия ҳисоби, молия, бошқарув, иқтисодий таҳлил, информатикада ифодаланган назарий билимлар ва амалий тажрибанинг уйғунлигини тушуниш мақсадга мувофиқдир”[10]. Б.Хошимов берган таърифга кўра, “Назорат корхона, унинг таркибий қисмлари фаолиятидаги камчиликлар ҳамда хатоларни юзага чиқариб, ўз вақтида тўғрилаш ва келажакда йўл қўймаслик мақсадига хизмат қилади”[11].

Ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаларини ўрганиб, турли олимлар фикр-мулоҳазалари танқидий таҳлил қилиниб, умумлаштирилган ҳолда янги таърифи шакллантирилди: «Ички назорат–бошқарув функцияларидан бири сифатида бухгалтерия ҳисобини юритишда, молиявий, статистик ва бошқа ҳисоботларни тузишда хўжалик операцияларини амалга оширишнинг қонунийлиги, акс эттириладиган маълумотларнинг ишончилиги, активлар ва ёзувларнинг сақланишини таъминлаш, хатоликларни олдини олиш, аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида бошқарув субъекти раҳбари томонидан ташкил этилган ва амалга ошириладиган ташкилий чора-тадбирлар ҳамда мунтазам ўтказиладиган назорат ҳаракатларидан иборат».

Хулоса:

Умуман, юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйдаги хулосаларга келинди:

1. Хўжалик юритувчи субъектларда ички назорат тизимини самарали ташкил этилганлиги бухгалтерия ҳисобини юритиш, молиявий, статистик ва бошқа ҳисоботларни тузишда хўжалик операцияларини амалга оширишнинг қонунийлиги, акс эттириладиган маълумотларнинг ишончилиги, активлар ва ёзувларнинг сақланишини таъминлаш, хатоликларни олдини олиш, аниқлаш ҳамда бартараф этиш имконини беради. Аудиторлик текширувлари жараёнида дастлабки, жорий ва кейинги назоратда амалга ошириладиган ички назорат моделдан фойдаланиш аудит мақсадига самарали эришиш, назорат тадбирларини ўтказиш учун меҳнат ва молиявий сарф-харажатларни 17-20 фоизга қисқартириш ва аудиторлар иш сифатини оширишга хизмат қилади.

2. Ички назорат тизими ишончилиги билан аудиторлик рискинни ўзаро боғлиқлигини баҳолаш имконини берувчи моделдан фойдаланиш ички назорат воситаларини тестдан ўтказиш натижасида аудиторлик риски камайиши аудит сифатини

ошишини таъминлайди. Аудиторнинг иш ҳажми 15-17 фоизга қисқаради ва унинг меҳнат самарадорлиги иш ҳажмига мувофиқ ошишига имкон яратилади.

3. Аудиторлик текшируви жараёнида ички назорат тизимини ўрганиш ҳамда мазкур тизимнинг учта элементи – назорат муҳити, бухгалтерия ҳисоби тизими ва назоратнинг айрим воситаларини ажратиш назорат муҳитини ёритишга қаратилганлиги сабали, Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган назарий ёндашувлар назорат муҳитини тавсифловчи омиллар тўпламини ўз ичига оловчи назорат муҳитининг ишончилигини олдиндан баҳолаш имконини беради. Ички назорат тизими қанчалик пухта ўрганилса, аудиторлик амаллари шунчалик аниқ режалаштирилади ва аудит сифати юқори бўлишига эришилади.

4. Хўжалик юритувчи субъектларда қўлланиладиган назорат воситалари йиғиндиси бир хил эмас. Ички назорат воситалари мазмуни, амалга ошириш вақти, хўжалик фаолиятининг жараёнлари бўйича гуруҳланади. Уларга хос бўлган ички назорат воситаларини тадқиқ этишга нисбатан жараёнли ёндашув умумий тан олинган ёндашув ҳисобланади. Фаолият турларига қараб, уларнинг (таъминот, ишлаб чиқариш ва сотиш) жараёнларини ажратиб баҳолашга нисбатан ёндашув аудиторлик текширувлари самарадорлигини ошишига имкон беради.

Умумий хулоса қилиб айтганда, аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштиришга қаратилган назарий таклиф ва амалий тавсиялар аудиторлик текширувларини сифатини оширишга, хўжалик юритувчи субъектлардаги ички назорат тизимини ташкил этиш ва самарали фаолият олиб боришига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Закон Сарбайнса-Оксли (Sarbanes Oxley) от 30.07.2002 (на русском языке: перевод). URL. <http://www.as-audit.ru/consult/show/2821/>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисидаги Фармони 1-илова.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрель ПФ-4720 – сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони.
4. Тулаходжаева М.М. Ўзбекистон Республикасида молиявий назорат тизими. Монография.– Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1998. – 176 б.
5. Каримов Н.Ф. Тижорат банкларида ички аудит. Монография. - Т.: Фан, 2006. – 263 б.
6. Ҳошимов Б. Бухгалтерия ҳисоби назарияси. Т.: Yangi asr avlodi, 2004.-279 б.
7. Илхамов Ш.И. «Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш услубиётини такомиллаштириш» и.ф.д. диссертация автореферати. ТМИ, 2018й.
8. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” ги Қонуни (2016 йил 13 апрел. Янги таҳрир) 21-модда.
9. Международные стандарты аудита.– М.: МЦРБУ, 2001. – 237с.